

Formación y concienciación en ciberseguridad basada en competencias: una revisión sistemática de literatura

Competency-based cybersecurity training and awareness: a systematic literature review

 D. Josu Mendivil Caldentey

Titulado Superior. Universidad de Deusto. España

 Dr. Borja Sanz Urquijo

Profesor Asociado. Universidad de Deusto. España

 Dra. Miren Gutierrez Almazor

Profesora Contratada Doctora. Universidad de Deusto. España

Recibido: 2021/09/14; **Revisado:** 2021/10/16; **Aceptado:** 2021/12/10; **Preprint:** 2021/12/21; **Publicado:** 2022/01/07

RESUMEN

La capacidad de una organización para hacer frente a las amenazas y vulnerabilidades depende en gran medida de los niveles de formación y concienciación en ciberseguridad de su personal, y en consecuencia, de la existencia de un marco de competencias que identifique los contenidos y niveles de formación y concienciación necesarios para cada puesto de trabajo. Este artículo lleva a cabo una revisión sistemática de la literatura con el objetivo de explorar el uso de modelos de competencias en la elaboración de programas de formación y concienciación en ciberseguridad dirigidos al personal no técnico de las organizaciones.

El examen de la literatura muestra que, aunque existe un elevado número de estudios que abordan la formación y concienciación en ciberseguridad, las investigaciones relacionadas con modelos de competencias para el personal no especializado son significativamente escasas, las metodologías no han evolucionado de manera relevante, y los escasos modelos competenciales propuestos incorporan de forma limitada perfiles laborales.

Como resultado, y con el objetivo de avanzar en el conocimiento en este campo, este artículo propone la elaboración de un modelo basado en competencias para el personal no TIC que permita la configuración de planes de formación y concienciación por perfiles laborales, incorporando de este modo las necesarias competencias en ciberseguridad.

ABSTRACT

The ability of an organization to face threats and to overcome vulnerabilities in cybersecurity depends to a large extent on the level of training and awareness of its personnel and consequently on the existence of a competency framework that identifies the indicators in training awareness required for each job.

This article makes a systematic review of the literature to explore the use of competency models when developing training and awareness programs in cybersecurity aimed at non-technical personnel in organizations.

An examination of the literature shows that, although there is a high number of studies that address cybersecurity training and awareness, research related to competency models for non-specialized personnel is significantly scarce, methodologies have not evolved significantly, and the few skills models available incorporate job profiles in a limited way.

As a result, and with the aim to advance the knowledge in this particular field, this article presents a model based on competencies for non-ICT personnel which includes the configuration of training and awareness plans according to job profiles, thus incorporating the necessary cybersecurity competencies.

PALABRAS CLAVES - KEYWORDS

Medida de seguridad; Formación; Investigación pedagógica; Competencia profesional; Normalización
Safety; Professional training; Educational research; Skills development; Standardization

1. Introducción

Las economías, las organizaciones, las empresas, el mundo físico e incluso las relaciones personales son cada vez más digitales. Gran parte de las actividades, tanto humanas como no humanas, se transforman en datos para su posterior análisis, en un proceso que Viktor Mayer-Schoenberger y Kenneth Cukier han denominado datificación (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013). Las actuales tecnologías de la información y comunicación (TIC), se han introducido en todos los ámbitos de nuestras sociedades occidentales, modificando nuestra forma de producir, trabajar, estudiar, consumir o socializar.

En el ámbito empresarial, la aparición de plataformas como Google, Amazon o Facebook, de alcance global y basadas en las TIC, facilitan la conversión de procesos y la creación de modelos de negocio disruptivos, provocando una profunda transformación en las organizaciones. La industria, a través de la digitalización y la interconexión de los procesos productivos, la gestión online de la producción y la aplicación de inteligencia no sólo a los procesos, sino también a los productos, está inmersa desde comienzos de este siglo en lo que se conoce como la cuarta revolución industrial (Schwab, 2016).

Desde su inicio a finales de los años ochenta del siglo pasado, el crecimiento de la industria TIC es constante, con expectativas de que este crecimiento continúe (IDC, 2019). En el caso de España, la cifra de negocio de las empresas del sector TIC español no ha dejado de aumentar desde el año 2014, situándose en el año 2019 en los 95.473 millones de euros, presentando un crecimiento respecto al año 2018 de un 3,9% (ONTSI, 2020).

Este auge presenta sin embargo puntos débiles. El avance tecnológico no ha venido acompañado de un progreso similar en el ámbito de la ciberseguridad. En una sociedad que proclama que su recurso más valioso ya no es el petróleo sino los datos (The Economist, 2017), estos se encuentren expuestos a cada vez mayores riesgos (Haqaf & Koyuncu, 2018).

El primer ciberataque considerado global ocurrió en mayo de 2017. Más de 230.000 ordenadores en todo el mundo sufrieron el ataque de un ransomware conocido como WannaCry. Apenas un mes más tarde se produjo un nuevo ataque, en esta ocasión con una variante denominada Petya, más sofisticada y dañina (Lozano, 2017).

Desde entonces, los ataques contra empresas e instituciones, tanto en España como en el resto del mundo se han sucedido de manera regular y sin interrupción. Todos los medios de comunicación generalistas han informado de manera exhaustiva sobre los ataques sufridos por la Cadena SER, otras emisoras de Prisa Radio o la consultora Everis en el año 2019, la aseguradora Mapfre o el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, en el año 2020, o el Servicio Público Estatal de Empleo y el Instituto Nacional de Estadística en el año 2021, por señalar algunos de ellos. Fuera de España, aún perdura el recuerdo del ciberataque al oleoducto de la empresa Colonial en Estados Unidos. El hecho de que algunas de las víctimas de estos ataques sean medios informativos, organismos públicos o infraestructuras críticas no ha hecho sino incrementar su notoriedad (e.g., Sanchez-Vallejo, 2021; Muñoz, 2021).

En España, el CCN-CERT recoge, en su informe Ciberamenazas y Tendencias 2020, el constante incremento de los incidentes de seguridad. Tan sólo en el año 2019, este organismo gestionó 42.997 ciberincidentes, lo que representa un 11 % de incremento con respecto al año anterior (CCNCERT, 2020).

A las amenazas externas se deben añadir las amenazas internas, consideradas como uno de los mayores problemas no resueltos de seguridad de la información (Bailey et al., 2018). En el citado informe del CCN-CERT, se señala que en el año 2019 se produjo un incremento de aproximadamente un 28% de incidentes relacionados con actividades llevadas a cabo por empleados. La mayor parte de estos incidentes están ligados no a una intención dañina por parte de las personas que trabajan en una organización, sino a errores y a la falta de formación y concienciación adecuadas.

A este respecto, el IBM X-Force Research, uno de los equipos de investigación en seguridad de la información más prestigiosos del mundo, señala que los incidentes de seguridad debidos a errores no intencionados representaron más del 20 por ciento de los incidentes de seguridad reportados públicamente. Y lo que resulta más grave, el mismo informe indica que más de un tercio de la actividad involuntaria llevada a cabo por los clientes monitorizados por este equipo fue debida a ataques cuyo objetivo era engañar a los usuarios y usuarias para que accedieran a un enlace o abrieran un archivo adjunto (IBM, 2018). La compañía aseguradora Hiscox, en su “Informe Siniestros 2020” presenta datos más preocupantes. De acuerdo con este informe, El 55% de las reclamaciones de ciberseguridad cursadas por esta compañía en el año 2020 se debieron a accidentes o errores humanos, mientras que el 39% de los siniestros gestionados fueron debidos a ataques basados en ingeniería social (Hiscox, 2020).

El coste económico real de todas estas amenazas, tanto por su repercusión directa como por el esfuerzo de protección al que obligan, y los costes ocultos asociados a la pérdida de oportunidades o de confianza, es imposible de calcular. Existen algunas estimaciones que calculan el coste acumulado global desde el año 2018 hasta la actualidad, derivado de los delitos cibernéticos, en unos 800,000,000,000 de euros (Malekos & Lostri, 2020).

Más allá de estimaciones, el “Internet Crime Complaint Center” (IC3, 2020), en el año 2020 gestionó más de 700,000 incidencias sólo en Estados Unidos, con unas pérdidas reales de más de 3,500,000,000 de euros.

Esta realidad explica que la ciberseguridad se haya convertido en los últimos años en uno de los campos de estudio e investigación más relevantes en el ámbito de las TIC. El Foro Económico Mundial en su informe anual “The Global Risks Report 2021” sitúa, un año más, a los ciberataques entre los principales riesgos globales percibidos (WEF, 2021). Esta preocupación puede constatar, tal y como muestra la Figura 1, en el constante incremento en los últimos diez años del número de búsquedas en todo el mundo del término “cybersecurity” en el buscador de Google.

Pero esta preocupación e interés no se limita al ámbito tecnológico. La seguridad está conformada por la tecnología, pero también por las políticas y procedimientos de una organización y por las personas que trabajan o se relacionan con ellas (Calder, 2016; Eloff & Eloff, 2005). Estos tres componentes, tecnología, políticas y personas, mantienen una estrecha relación e influencia entre sí, siendo por tanto necesaria su participación coordinada para asegurar una adecuada gestión de la seguridad de la información en general y de la ciberseguridad en particular.

En uno de los documentos considerados fundacionales sobre seguridad TIC, “The Protection of Information in Computer Systems”, Jerome Saltzer y Michael Schroeder ya incluían entre los principios de diseño que deben aplicarse para establecer mecanismos de

protección que estos debían ser “psicológicamente aceptables” para el usuario, de manera que puedan ser aplicados de forma rutinaria y automática, y por ello correcta. Afirman que “en la medida en que la imagen mental que tiene el usuario sobre las medidas de protección coincida con los mecanismos que debe utilizar, se minimizarán los errores” (Saltzer & Schroeder, 1975).

Figura 1

Evolución del número de búsquedas del término "cybersecurity"

En el año 2001, Maconachy et al. (Maconachy et al., 2001) ya definían a las personas como “el corazón y el alma de los sistemas seguros”, afirmando que las personas “requieren concienciación, alfabetización, capacitación y educación en prácticas sólidas de seguridad para que los sistemas estén protegidos”.

Este enfoque centrado en las personas está recibiendo en los últimos años un creciente reconocimiento. Las medidas técnicas por sí solas no van a resolver los actuales problemas de seguridad, siendo necesario que operen de manera coordinada con los usuarios de las empresas y organizaciones (ENISA, 2018; Aldawood & Skinner, 2018; Zhang-Kennedy & Chiasson, 2021). Abundando en esta idea, el CCN-CERT en su informe “Ciberamenazas y Tendencias 2019” alerta sobre la necesidad de esta formación, afirmando que “los seres humanos siguen siendo el eslabón débil en todos los sistemas de seguridad, por lo que, a medida que aumente la eficacia de las protecciones contra código dañino, los agentes de las amenazas modificarán su objetivo, atacando a las personas”.

Por ello, las empresas y organizaciones necesitan nuevas y eficientes iniciativas en el ámbito de la formación y concienciación en ciberseguridad, especialmente del personal no TIC, que se sumen al continuo desarrollo de tecnologías y procesos. A diferencia de los profesionales dedicados a las TIC en las empresas, los usuarios finales son uno de los eslabones más débiles de la cadena de seguridad, debido a sus limitados conocimientos y escasa concienciación (Carlton et al., 2019).

La capacidad de una organización para hacer frente a las amenazas y vulnerabilidades depende en gran medida de la actitud y la aptitud en ciberseguridad de su personal no TIC, y en consecuencia, de la existencia de un marco adecuado de competencias que identifique los ítems y niveles de formación y concienciación necesarios para cada puesto de trabajo (Mendivil et al., 2021). Sin embargo, aunque existen numerosos estudios que en efecto señalan la importancia y necesidad de emplear la evaluación por competencias para garantizar la calidad de la formación y concienciación en ciberseguridad, (e.g., Brilingaite et al., 2020; Jacob et al., 2018; Mäses, 2020), la realidad parece señalar que no se llevan a cabo de manera generalizada políticas de formación y capacitación formalizadas basadas en un enfoque por competencias en ciberseguridad (Nielsen, 2017; PWC, 2020). Una realidad probablemente más acusada en el caso del personal no TIC de las organizaciones.

Ante este escenario, el presente estudio tiene como objetivo investigar en la literatura especializada el uso de modelos de competencias en la elaboración de programas de formación y concienciación en ciberseguridad dirigidos al personal no TIC de empresas y organizaciones. Con ello se pretende conocer el grado de madurez y las principales características de la formación y concienciación en ciberseguridad basada en competencias.

2. Metodología

Existen múltiples estudios secundarios que abordan diferentes aspectos relacionados con la ciberseguridad, (e.g., Ulven & Wangen, 2021; Ali et al., 2021; Rahim et al., 2015), pero no se han encontrado estudios recientes que analicen las actividades de formación y concienciación en ciberseguridad para empleados no TIC desde la perspectiva de las competencias.

Este artículo llena este hueco mediante el análisis de la producción científica a través de la revisión sistemática de la literatura (RSL), propuesta por (Kitchenham, 2004).

De acuerdo con esta metodología, los pasos que se van a llevar cabo son los siguientes:

- a) Definir las preguntas de investigación.
- b) Determinar las fuentes de datos.
- c) Definir la estrategia de búsqueda.
- d) Establecer los criterios de inclusión y exclusión.
- e) Realizar el proceso de selección.
- f) Presentar los resultados.

2.1. Preguntas de investigación

La RSL realizada tiene como objetivo el dar respuesta a las siguientes preguntas de investigación:

- PI1. ¿Cuál es la evolución en el número de publicaciones relacionadas con el uso de competencias en la formación y concienciación en materia de ciberseguridad para personal no TIC desde el año 2016 hasta la actualidad?
- PI2. ¿Cuáles son las metodologías que se utilizan para identificar las competencias en ciberseguridad?
- PI3. ¿Se identifican diferentes roles de acuerdo a las distintas necesidades en el ámbito de la ciberseguridad de los puestos de trabajo y responsabilidades de una organización?
- PI4: ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen?

2.2. Selección de las bases de datos

El análisis de las bases de datos se llevó a cabo entre los meses de julio y agosto del año 2021. Después de un examen de las bases de datos existentes, se seleccionaron como fuentes de búsqueda de datos primarios IEEE Xplore, ACM Digital Library y SCOPUS.

IEEE Xplore es una base de datos de investigación académica que cuenta con una amplia literatura en el ámbito de las TIC. ACM Digital Library es la mayor base de datos existente especializada en informática y tecnologías de la información, y SCOPUS es una de las bases de datos con mayor número de resúmenes y citas de artículos de revistas científicas revisadas por pares. La selección de estas bases de datos, de gran prestigio y uso, ayudan a garantizar la calidad y fiabilidad de los estudios y artículos seleccionados.

2.3. Estrategia de búsqueda

Para las búsquedas se han utilizado los términos “formación”, “concienciación”, “ciberseguridad” y “competencias”, algunos términos equivalentes, así como los conectores lógicos “Y” y “O”, tanto en español como en inglés. La cadena de búsqueda inicial diseñada fue, para fuentes primarias en inglés:

(„cybersecurity“ OR „cyber security“ OR „computer security“ OR „IT Security“) AND „awareness“ AND „training“ AND („skills“ OR „competences“ OR „competencies“).

2.4. Criterios de inclusión y exclusión

Acotadas las bases de datos y definida la cadena general de búsqueda, se seleccionan los estudios primarios de acuerdo con los siguientes criterios.

Criterios de inclusión:

- a) Estudios primarios que reporten iniciativas de investigación en el ámbito de formación y concienciación en ciberseguridad en empresas y organizaciones que utilicen marcos de competencias.

- b) Las búsquedas se realizan en todo el texto del artículo, incluyendo el título, palabras clave y resumen.
- c) Estudios primarios reportados tanto en idioma inglés como en español.
- d) Estudios primarios reportados entre enero de 2016 y agosto de 2021.
- e) Artículos de revistas o conferencias.

Criterios de exclusión:

- a) Artículos duplicados.
- b) Artículos cuyo contenido completo no sea accesible.
- c) Artículos que hagan referencia a formación en ciberseguridad, pero no relacionada con el uso de competencias.
- d) Artículos sobre formación y concienciación en ciberseguridad pero que no están orientados al personal no TIC de empresas y organizaciones.

2.5. Proceso de selección

En esta fase se ejecuta la cadena de búsqueda en las bases de datos seleccionadas, ajustando la cadena a la sintaxis de cada base de datos, considerando los criterios de inclusión.

A continuación se señalan las cadenas utilizadas para las búsquedas en inglés:

IEEE: (((„Full Text Only“:“cybersecurity“ OR „cyber security“ OR „computer security“ OR „IT Security“) AND „Full Text Only“:“awareness“ AND „Full Text Only“:“training“ AND („Full Text Only“:“skills“ OR „Full Text Only“:“competences“ OR „competencies“))

Filters Applied: Conferences. Journals. 2016 – 2021.

ACM: [[All: „cybersecurity“] OR [All: „cyber security“] OR [All: „computer security“] OR [All: „it security“]] AND [All: awareness] AND [All: training] AND [All: skills OR competences OR competencies] AND [Publication Date: (01/01/2016 TO 08/31/2021)]

SCOPUS: TITLE-ABS-KEY („cybersecurity“ OR „cyber security“ OR „computer security“ OR „IT Security“) AND „awareness“ AND „training“ AND („skills“ OR „competencies“ OR „competences“) AND (LIMIT-TO (DOCTYPE,“cp“) OR LIMIT-TO (DOCTYPE,“ar“)) AND (LIMIT-TO (PUBYEAR,2021) OR LIMIT-TO (PUBYEAR,2020) OR LIMIT-TO (PUBYEAR,2019) OR LIMIT-TO (PUBYEAR,2018) OR LIMIT-TO (PUBYEAR,2017) OR LIMIT-TO (PUBYEAR,2016)) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE, „English“) OR LIMIT-TO (LANGUAGE,“Spanish“))

Las búsquedas llevadas a cabo dieron como resultado 1,300 artículos. A continuación se llevó a cabo una primera selección, revisando los títulos, abstracts y, en caso necesario leyendo los artículos completos, con el objetivo tanto de comprobar si la información estaba relacionada con el objeto de estudio como de evaluar si se cumplían los criterios de exclusión. En este primer proceso de selección se recopilaron 49 artículos.

Los artículos seleccionados fueron sometidos a un segundo examen más detallado. Fueron leídos, analizados y evaluados, cumpliendo todos los criterios de selección únicamente 10 de ellos. En esta fase se utilizaron como criterios de selección:

- a) La formación y concienciación en ciberseguridad debe tener un alcance global, y no estar limitada a un área específica, como por ejemplo el ransomware, el phishing, la telefonía móvil o la gamificación.
- b) Debe estar diseñada para los trabajadores y trabajadoras no TIC de las empresas y organizaciones.
- c) La identificación de las competencias tiene que ser un elemento central en la definición de las actividades de formación y concienciación.
- d) La investigación debe centrarse en la selección y diseño de los contenidos, y no en las metodologías de impartición, modelos de medición o aspectos pedagógicos.

La Figura 2 muestra de forma gráfica el proceso de selección llevado a cabo y los resultados obtenidos.

Figura 2

Proceso de selección de estudios primarios

Tal y como puede apreciarse en la Figura 2, la selección final está compuesta por un artículo de IEEE Explore, tres artículos de ACM Digital Library y seis artículos de SCOPUS, que ayudan a responder a las preguntas de investigación. La Tabla 1 recoge el detalle de los estudios concretos seleccionados.

Tabla 1*Estudios seleccionados*

Código	Referencia	Título	Base de datos
C01	(Bada & Nurse, 2019)	Developing cybersecurity education and awareness programmes for small- and medium-sized enterprises (SMEs).	SCOPUS
C02	(Ani et al., 2019)	Human factor security: evaluating the cybersecurity capacity of the industrial workforce.	SCOPUS
C03	(Carlton et al., 2019)	Mitigating cyber attacks through the measurement of non-IT professionals' cybersecurity skills.	SCOPUS
C04	(Hatzivasilis et al., 2020)	Modern Aspects of Cyber-Security Training and Continuous Adaptation of Programmes to Trainees.	SCOPUS
C05	(Sithole et al., 2020)	A framework for a foundational cyber counter-intelligence awareness and skills training programme.	SCOPUS
C06	(Trim & Lee, 2021)	The Global Cyber Security Model: Counteracting Cyber Attacks through a Resilient Partnership Arrangement.	SCOPUS
C07	(Wang, 2018)	Framework of Raising Cyber Security Awareness.	IEEE
C08	(Khan, 2019)	viCyber: An Intelligent Curriculum Design Tool for Cybersecurity Education.	ACM
C09	(Remmele & Peichl, 2021)	Structuring a Cybersecurity Curriculum for Non-IT Employees of Micro- and Small Enterprises.	ACM
C10	(Vicente, 2021)	GEIGER: Solution for small businesses to protect themselves against cyber-threats	ACM

3. Análisis y resultados

Con la información recogida en estos artículos pueden darse respuesta a las preguntas de investigación planteadas.

- **PI1. ¿Cuál es la evolución en el número de publicaciones relacionadas con el uso de competencias en la formación y concienciación en materia de ciberseguridad para personal no TIC desde el año 2016 hasta la actualidad?**

Una vez señalada la importancia y necesidad de trabajar la formación y concienciación dirigida al personal no TIC en el ámbito de la ciberseguridad utilizando modelos basados en competencias, el aspecto tal vez más destacado, y una aportación relevante de esta investigación, es la constatación del escaso número de artículos que contemplan el uso de marcos de competencia a la hora de abordar la formación y concienciación del personal no TIC de empresas y organizaciones. Pese a este limitado número de publicaciones y estudios que cumplen los criterios de selección, la evolución en su número muestra una clara línea ascendente, tal y como refleja la Figura 3, lo que permite apuntar un interés creciente.

Figura 3

Número de publicaciones por año y tendencia

Fuente: Elaboración propia

- **PI2 ¿Cuáles son las metodologías que se utilizan para identificar las competencias en ciberseguridad?**

Los artículos analizados se han agrupado en tres grandes grupos, de acuerdo con las metodologías empleadas en la identificación de las competencias o conocimientos que deben alcanzar los trabajadores no TIC. En primer lugar se han agrupado las investigaciones que emplean estándares internacionales de seguridad de la información como referencia. En segundo lugar, los estudios que proponen marcos de formación y concienciación basados en la realización de análisis internos *ad hoc* en las empresas y organizaciones, y finalmente, aquellos que emplean como metodología de trabajo el juicio de expertos, tanto mediante la realización de entrevistas como empleando el método Delphi.

Como se puede apreciar en la Figura 4, el uso de estándares de seguridad para la identificación de competencias en ciberseguridad para empleados no TIC es la metodología más empleada. La Tabla 2 muestra los estándares tomados como referencia. Se utilizaron el Programa sobre formación y concienciación en ciberseguridad de la London Digital Security Centre (LDSC), la serie de publicaciones NIST 800 sobre seguridad y privacidad para organizaciones y sistemas de información del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) del gobierno de los Estados Unidos, el Marco de trabajo para la Educación en Ciberseguridad (NICE), recogido en la publicación NIST 800-181, y finalmente el programa GEIGER de Aprendizaje estándar en ciberseguridad, desarrollado por un consorcio de empresas y organizaciones del ámbito de la ciberseguridad con fondos del programa Horizonte 2020 de la Unión Europea.

Figura 4

Distribución de las metodologías empleadas

Fuente: Elaboración propia

La segunda metodología empleada ha sido el análisis de las necesidades de formación y concienciación en materia de ciberseguridad de una empresa u organización específica, y la posterior configuración de un programa de formación y concienciación a medida.

Tabla 2

Estándares empleados y frecuencia

Estándar	Organismo	Estudio Primario
Programa sobre formación y concienciación en ciberseguridad.	LDSC	[C01]
NIST 800	NIST	[C07]
NIST 800 -181 – NICE	NIST	[C08]
GEIGER	Consortio / ENISA	[C09], [C10]

La tercera metodología empleada es el uso del juicio de expertos para, a partir del mismo, definir y establecer un modelo de formación y concienciación en ciberseguridad.

- **PI3. ¿Se identifican diferentes roles de acuerdo a las distintas necesidades en el ámbito de la ciberseguridad de los puestos de trabajo y responsabilidades de una organización?**

Tan sólo en uno de los estudios analizados plantea la necesidad de establecer diferentes contenidos y niveles de formación y concienciación de acuerdo con el sector industrial, el perfil laboral y el puesto de trabajo específico del personal. En otros dos artículos se utiliza el concepto de “nivel” para establecer diferentes grados de formación

para el personal no TIC, aunque estos niveles no se encuentran relacionados directamente a perfiles laborales. En el resto de publicaciones no se hacen referencia a estos perfiles, considerando por ello que las necesidades de formación y concienciación en ciberseguridad son iguales para todo el personal usuario de las TIC en una organización.

- **PI4: ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen?**

Todos los estudios analizados tienen como objetivo principal el proponer un programa de formación y concienciación en materia de ciberseguridad dirigido a personal laboral no TIC. Aunque en todos ellos se consideran las competencias, los enfoques varían. En la Tabla 3 se presentan los diferentes enfoques de los estudios analizados. La mitad de las investigaciones se orientan a los aspectos educativos, pedagógicos o de diseño de los modelos propuestos, tres artículos hacen énfasis en la medición de las capacidades y conocimientos de los empleados sobre aspectos de ciberseguridad, y finalmente otros estudios se enfocan en la contrainteligencia o en el incremento de la resiliencia.

Tabla 3

Objetivos

Objetivos	Estudio Primario
Aspectos educativos, pedagógicos o de diseño del marco propuesto	[C01], [C04], [C08], [C09], [C10]
Medición de capacidades y conocimientos	[C02], [C03], [C07],
Enfoque de contrainteligencia	[C05]
Incremento de la resiliencia	[C06]

4. Discusión

La ciberseguridad se ha convertido en una de las áreas de las TIC que mayor atención y esfuerzo ha recibido en los últimos años, debido tanto a la necesidad de dar respuesta al constante crecimiento y sofisticación de los ataques y riesgos a los que se enfrenta la sociedad, como al desarrollo incesante de la propia tecnología. En este entorno, en el que el factor humano es un aspecto crucial, las actividades de formación y concienciación en ciberseguridad son elementos críticos, en los que se debe profundizar, actualizar y mejorar de manera constante.

Del análisis de fuentes primarias realizado en este estudio y de los resultados obtenidos pueden extraerse como características relevantes para el propósito de este trabajo:

Primero: existe un elevado número de artículos y estudios que abordan de maneras muy diversas la formación y concienciación en ciberseguridad desde un punto de vista competencial, lo que demuestra el interés que suscita la materia. Sin embargo, los estudios relacionados de manera específica con la identificación y creación de modelos de competencias para trabajadores no TIC es significativamente bajo. Esta escasez de estudios evidencia una carencia que debiera ser corregida, y al mismo tiempo constata lo

señalado con anterioridad; aunque se reconoce la importancia y necesidad de trabajar la formación y concienciación en el ámbito de la ciberseguridad mediante un enfoque basado en competencias, la realidad es que su grado de desarrollo es testimonial. Se necesitan nuevos estudios que amplíen y mejoren el actual estado del arte en la materia con propuestas metodológicas que faciliten la creación de marcos de competencias ajustados a las necesidades de las organizaciones y que permitan identificar los contenidos y niveles de formación y concienciación necesarios para cada perfil laboral y puesto de trabajo.

Segundo: el número de estudios analizados que contemplan de manera explícita el uso de perfiles laborales a la hora de definir los contenidos de los planes de formación y concienciación es prácticamente nulo. Sin embargo, los distintos roles profesionales que existen en las empresas y organizaciones requieren actividades de formación y concienciación específicas y adecuadas a sus diversos desempeños y niveles de responsabilidad. No atender estas diferencias impide a las organizaciones alcanzar el nivel adecuado de formación y concienciación en ciberseguridad de su personal, lo que conlleva un problema de seguridad.

Tercero: la investigación llevada a cabo demuestra que las metodologías que se emplean en la confección de programas de formación y concienciación se siguen basando en los tres enfoques clásicos: estándares de seguridad, análisis internos *ad hoc* y juicios de expertos. Estos enfoques sin duda han demostrado su validez, pero también presentan limitaciones. En efecto, la aplicación de estándares sin una adaptación y adecuación a las distintas necesidades de cada perfil laboral puede dar como resultado un modelo de carácter excesivamente generalista, y que en consecuencia no satisfaga las exigencias reales en el ámbito de la ciberseguridad de muchos puestos de trabajo. El uso de programas de formación y concienciación basados en la definición de contenidos determinados por juicios de expertos adolece de la misma limitación. Por otro lado, los análisis y desarrollos internos, contruidos a medida y desde cero, se ajustan sin duda a las necesidades de la empresa u organización analizada, pero llevan aparejados un nivel de esfuerzo y coste en tiempo, recursos humanos y económicos, que son soluciones tan sólo al alcance de un limitado número de organizaciones. Y sus resultados no pueden extrapolarse o ser utilizados por otras organizaciones, al ser desarrollados para dar respuesta específica al alcance y entorno definidos. Sin embargo, y pese a estas limitaciones, tal y como se comprueba en este estudio, no existen propuestas alternativas que planteen nuevos enfoques o mejoras a estos modelos.

5. Conclusiones

El estudio llevado a cabo en este trabajo permite concluir que el nivel de madurez en las actividades de formación y concienciación en ciberseguridad basada en competencias para el personal no TIC es, pese a su relevancia, muy escaso. Siendo en líneas generales un importante campo de investigación en el ámbito del personal TIC, el uso de marcos de competencias asociados a roles laborales para personal no TIC sin embargo no presenta el mismo grado de desarrollo.

También puede constatarse que los escasos estudios que abordan la materia se siguen basando en metodologías que no parecen haber sido revisadas ni actualizadas.

Existe por ello un importante ámbito de mejora orientado a la elaboración de nuevas propuestas que investiguen modelos de referencia estándar basados en competencias para

el personal no TIC. Estos modelos deberán facilitar la configuración o validación de planes de formación y concienciación definidos y ajustados a roles y perfiles laborales, permitiendo de este modo la incorporación al mapa general de competencias laborales de las empresas y organizaciones las competencias en ciberseguridad, otorgándoles de este modo su necesaria visibilidad y consideración.